

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Миннуллина Розалия Фаизовна¹, Галич Татьяна Николаевна², Султанова Нурхон
Анваровна³

¹кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт(филиал) «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга, Россия.

²кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт (филиал) «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга, Россия.

³доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Кокандский государственный педагогический институт, г. Коканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296393>

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в современных условиях. Анализируются взгляды и подходы ученых к данному вопросу. Приведен пример мероприятий, проведенных в дошкольных образовательных учреждениях Закамского района Республики Татарстан.*

***Ключевые слова:** дошкольный возраст, духовно-нравственное развитие, культура, национальные ценности, ориентиры, приоритеты нравственности.*

Современные реалии формирования личности в нашем обществе, в том числе ее духовно-нравственный потенциал, определяются такими факторами, как цифровая трансформация общества и сохранение традиционных семейных ценностей в противовес мощному влиянию Запад, который разрушает эти ценности.

Только нравственный человек может быть свободным и в то же время законопослушным. Нравственность, в отличие от морали, коренится не столько в правовых нормах, сколько, прежде всего в Родине, культуре, религии, народе, семье, во всем, что человек вверяет себе полностью и свободно. Нравственность, имеющая своим источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с раннего возраста.

В Законе РФ «Об образовании» (статья 2) [11], воспитание определяется, как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Одной из задач ФГОС ДО является, «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [9].

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [4], обращается внимание на то, что ключевой задачей современной государственной политики России, является обеспечение духовно-нравственного

воспитания, приобщение к духовным, нравственным ценностям подрастающего поколения.

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В ежегодных посланиях Президента России Федеральному собранию неизменно подчеркивается, что «духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность».

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.

Формирование общей культуры личности детей, в том числе развития нравственных качеств. Именно поэтому сегодня, как никогда, актуальны вопросы формирования целостного восприятия мира и воспитания нравственных качеств детей дошкольного возраста.

Система образования призвана способствовать консолидации нации, ее единство на основе духовно-нравственных ценностей и национальных традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов. Поэтому в условиях происходящей сегодня цифровой трансформации образования духовно-нравственному воспитанию, как одному из важнейших аспектов образования, следует придавать первостепенное значение.

Однако, как мы видим, на практике цифровая трансформация образования в основном затрагивает сферу получения знаний и навыков, в то время как сфера духовно-нравственного воспитания практически остается в стороне и даже наоборот, как это наблюдается на практике, цифровизация в образовании является настоящим вызовом не только педагогам, родителям, детям, исконным традициям семейного быта, возрастной иерархии, законам детского общежития, но и всей системе детско-родительских, детско-детских человеческих отношений.

Информационное пространство стремительно и часто неконтролируемо расширяет социальное пространство, в котором оказывается незрелый человек.

Хаотичный поток информации, исходящий из цифровых технологий, делает знания и опыт, полученные от родителей, воспитателей и учителей, менее значимыми. Как Д.И. Фельдштейн отмечает в статье «Ребенок в современном мире», дети стали более раскованными, раскрепощенными, инициативными, но в то же время с большим трудом усваивают нравственные нормы, у них слабо развита эмоционально-волевая сфера, они стали более эгоистичными, капризными, необузданными, неуправляемыми [12].

Нас сейчас особенно волнует вопрос, как противостоять этому, в связи с чем цифровые медиа способны оказать адекватное воспитательное воздействие на ребенка?

Первое, на что, на наш взгляд, следует обратить внимание, это создание мощного наполнения образовательного ресурса по вопросам духовно-нравственного развития.

Такой контент может быть реализован в разнообразных мероприятиях, как в конкурсах, посиделках, мастер-классах, которые проходят в онлайн-форматах и имеют моральную тематику.

Теперь приведем примеры мероприятий, которые мы провели за прошедший период в дошкольных образовательных учреждениях Закамского региона Республики Татарстан. Имеется ввиду создание содержания образовательных ресурсов, способствующих духовно-нравственному воспитанию дошкольника. Например, регулярно

проводится Всероссийский Слет творческих педагогов «И творчество, и вдохновение, и мастерство – единство трех», который проходил на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 38 «Золотой ключик» Елабужского района Республики Татарстан. Каждый год Слет посвящается знаменательной дате календаря РФ.

Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования Елабужского института КФУ с 2018 года ведет научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №38 «Золотой ключик» ЕМР РТ. Это дошкольное учреждение является базовой экспериментальной площадкой кафедры. Поэтому данное мероприятие также проходит в рамках научно-методического сопровождения вуза

Целью данного конкурса является привлечение и расширение круга рабочих контактов педагогов, развитие сотрудничества между дошкольными учреждениями и учреждениями дополнительного образования на основе обмена опытом внедрения инновационных форм эффективности духовно-нравственного и поликультурного воспитания детей дошкольного возраста в контексте Федерального Государственного Стандарта Дошкольного образования (ФГОС ДО)[9] и Федеральной Образовательной программы Дошкольного Образования (ФОП ДО)[10].

В мероприятии принимают участие педагоги дошкольных организаций и дополнительного образования, дети и их родители, специалисты библиотек, а также студенты.

Заказом мероприятия - издание сборника Фестиваля национальных культур «Мы все Россия!», целью которого является сохранение родных языков, культур и традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации (конспекты учебной деятельности, мини-проекты, сценарии развлечений и досуга). Например, Конкурс «Цифровая среда учителя» был организован в номинациях: «Лучший гид»; «Милый сердцу уголок!»; Лучшие видео.

Темы видео: «Национальное самосознание народа» – (раскрытие особенностей одного народа: традиции, культура и др.); «Моя (наша) малая родина» – (о родном селе/городе); «Моя семья» – (родословная, семейные традиции, совместное свободное время и др.).

Думаем, что вам также будет интересен опыт проведения онлайн-видеоконкурса «Повторение татарского языка дома «Новое время» – Яңа вакыт» среди дошкольников и их родителей, проведенного в МБДОУ детский сад №32 «Садко» общеразвивающего типа Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

Целью данного конкурса - повышение качества владения татарским (родным) языком и интерактивным языком дошкольников во взаимодействии детского сада и семьи.

Участниками конкурса являются родители (законные представители) и учащиеся МБДОУ в возрасте 4–7 лет.

Также, традиционно в апреле каждого года, в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золотая рыбка» Елабужского муниципального района РТ при методической поддержке кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Елабужского института КФУ проводится финал Всероссийского конкурс детского творчества "Мин бит татар малае!». В этом году конкурс «Мин бит татар малае - 25» состоится 17 апреля.

На отборочный тур присылают видео выступлений из разных районов и городов нашей республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, таких как Республика

Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Московская область, тех, кто из которых прошли в финал.

Каждый участник представил на красивом татарском языке свою визитку и творческий номер. Все номера отличались своей оригинальностью, национальной красочностью.

В качестве примера мы привели использование три ярких контента, способствующих духовно-нравственному развитию детей в дошкольном возрасте.

Если суммировать все мероприятия по этой теме, которые проводились онлайн в Закамском районе Республики Татарстан за прошедший период, то вырисовывается достаточно показательная картина.

Сравнительный анализ показывает, что с 2019 г., в 2025 г. мероприятий, посвященных духовно-нравственной тематике. Как мы видим, динамика положительная, то есть онлайн-потребление контента, связанного с духовно-нравственным развитием, увеличивается с каждым годом.

В заключение хотелось бы коснуться того, что мы считаем наиболее важными направлениями работы по данной теме.

Следует отметить, что необходим комплексный, системный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

В настоящее время, когда идет процесс цифровой трансформации образования, задается в образовательных программах соответствующая направленность духовно-нравственного и патриотического формирования. Педагоги ДОО и школ стараются не допускать выхолащивания образовательного процесса, превращая его в чистое обучение.

Также идет глубокое и масштабное рассмотрение процессов цифровой трансформации образования, ее влияния на психику детей и молодежи и социально-политических последствий этих процессов. Все это, естественно способствует главной идее всего образовательного процесса – безопасному развитию детства!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бацкалева В.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. -192с.
2. Зауэр Н.Е. Формирование нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников посредством основного и дополнительного образования // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. – № 1 (7). – С. 36–38.
3. Макарова О.Г. Духовно-нравственное воспитание ребенка в ДООУ через народные традиции семьи // Наука и образование: новое время. – 2016. – № 2 (13). – С. 551-556
4. Крутовская Т.В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/12/13/kontseptsiya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vozpitaniya>(дата обращения: 02.04.2025).
5. Рогоза Е. И. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: сборник трудов конференции. // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, 25 янв. 2023 г.)] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2023. – С. 138-140.
6. Сидорова К.К. Духовно – нравственное воспитание дошкольников в условиях ФОП. - URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/vozpitatelnaya-rabota/2024/05/16/statya-duhovno-nravstvennoe-vozpitanie-doshkolnikov-v> (дата обращения: 06.04.2025).

7. Сокольников Н. М. Духовно-нравственное воспитание личности дошкольника посредством его приобщения к культурным традициям и обычаям своего народа // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — Санкт-Петербург. 2017. - С. 65-66.
8. Теплова А.Б. Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами традиционной культуры в детском саду и в семье: интерактивное пособие. – Электрон. текстовые дан. (4,37Mb). - Москва, ВОО «Воспитатели России». - 2023.- URL https://psv4.userapi.com/s/v1/d/loPV8TcNcJk4igGTRzZ-sp7EzDj69LMgcs3CVzskFhs-hBz4fIysIs1UgW8EhKFXm64KjOPh2hWz0fXLRxWotvk7FdBS3cJg9Ouk6JQ33E44xQaJAtuqDg/Теплова_АБ_Духовно-нравственное_vospitanie_doshkolnikov_traditsionny_kultury.pdf (дата обращения: 04.04.2025).
9. ФГОС ДО с изменениями и дополнениями. https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=m98ukqgyu_o265658655(дата обращения: 05.04.2025).
10. Федеральная Образовательная Программа Дошкольного Образования (ФОП ДО). - URL: https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 01.04.2025).
11. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=m98vdyvcjf649593326 (дата обращения: 02.04.2025).
12. Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в измененном мире: психолого-педагогические проблемы новой школы//Национальный психологический журнал. – 2010. – № 2(40). – С. 6–11.
13. Шестакова М.Ю. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию с детьми дошкольного возраста в рамках кружковой работы// Инновационные педагогические технологии: материалы III Междунар. науч. конф., октябрь 2015 г., г. Казань. – Казань, 2015. – С. 82–84.